

Klasik Türk Edebiyatının Dinî Temelleri

Religious Foundations of Classical Turkish Literature

İsmail GÜLEÇ*

Özet

Din ve edebiyat ilişkisi üzerinde en çok durulan konulardandır. Tarih boyunca yaşayan tüm toplumların gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı bir inanç sistemi olmuştur. İkel topluluklardan imparatorluklara kadar uzanan bir yelpaze içinde inançlar da ilkel inançlardan semâvî dinlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alır. Dinler kendilerini ifade etmek için edebiyatı kullanmış, edebiyat da dinlerden aldığı duygu, düşünce ve kavramlarla kendisini geliştirmiştir. Türkler Müslüman olmazdan evvel yer ve gök tanrılı bir dine inanırken daha sonraki dönemlerde Maniheizm, Budizm, Hristiyan ve Musevi olmuş, bu dinleriyle ilgili metinler kaleme almışlardır. İlk Müslüman olan İdil Bulgar Türkleri ile başlayan Türklerin İslamlaşması Karahanlılar döneminde hakanın müslüman olmasıyla Türkistan'a yayılmış, Gazneliler ve Harizmler ile neredeyse Çin'in batısı ve Hazar denizinin doğusu arasında kalan bölge Müslüman olmuştur. Türkler Müslüman olduktan sonra çok önemli ve bugün için çok değerli eserler vücuda getirerek kültür ve dillerinin düzeylerinin oldukça yüksek ve gelişmeye müsait olduğunu göstermişlerdir. Türklerin boylar ve kabileler halinde akın akın gelmeleri ile Anadolu Türk yurdu olmuş ve bu yeni yurtlarında kurdukları medreseler ve yetiştirdikleri alimler ve şairlerle Türk edebiyatının bir sonraki evresine geçmelerine zemin hazırlamışlardır. Bu makalede Anadolu sahasında gelişen Oğuz Türkçesinin devamı Türkiye Türkçesi ile teşekkül eden Osmanlı edebiyat geleneğinin tarihsel kökeni ve bu köken içinde İslamın yeri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din ve edebiyat, Divan Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatının kaynakları, Anadolu Sahasında Gelişen Türk Edebiyatı

Abstract

The relationship between religion and literature is one of the most emphasized topics. All communities throughout history have had a belief system directly proportional to their level of development. In a spectrum ranging from primitive communities to empires, beliefs also take place in a wide spectrum ranging from primitive beliefs to celestial religions. Religions have used literature to express themselves, and literature has developed itself with the feelings, thoughts and concepts it has taken from religions. While Turks believed in a religion of earth and sky gods before they converted to Islam, they later became Manichaeans, Buddhists, Christians and Jews and wrote texts about these religions. The Islamization of the Turks, which started with the Idyll Bulgarian Turks, who were the first to convert to Islam, spread to Turkestan during the Karakhanids period when the Sultan converted to Islam, and with the Ghaznavids and Khwarizms, the region between the west of China and the east of the Caspian Sea became Muslim. After the Turks converted to Islam, they produced very important and valuable works, showing that the level of their culture and language was quite high and suitable for development. With the influx of Turks in tribes and tribes, Anatolia became a Turkish homeland and the madrasas they established in these new homelands and the scholars and poets they trained prepared the ground for the next phase of Turkish literature. In this article, the historical origin of the Ottoman literary tradition, which was formed with the Turkish Turkish, the continuation of the Oghuz Turkish that developed in the Anatolian field, and the place of Islam in this origin are emphasized.

Keywords: Religion and literature, Divan Literature, Sources of Classical Turkish Literature, Turkish Literature Developing in Anatolia

* Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, ismail.gulec@medeniyet.edu.tr,
ORCID: 0000-0002-0174-148X

Giriş

Edebiyat insan için ve insanla birlikte var olduğuna göre tarihini de en azından teorik olarak ilk insan Hz. Adem'e kadar götürmek mümkündür. İslamın erken döneminde yazılan tefsirlerde ve tarih kitaplarında ilk şiirin Hz. Âdem tarafından söylendiğine dair rivayetler yer alır. Rivayetlere göre ilk şiiri Hz. Âdem söylemiştir. Cennetten dünyaya indirilen Hz. Âdem, yaptığı işten pişman olarak Allah'a kendisini affetmesi için yalvarırken ettiği dualar ilk şiir olarak kabul edilir. Geleneğimizde divanların münacatla başlamasının sebebinin Hz. Adem'in ilk sözlerinin de münacat olmasının bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz ancak arasındaki benzerliğin dikkat çekici olduğunu da görüyoruz.

Allah'a yakarıştan sonra hissedilen ikinci duygu hasrettir. Hz. Âdem cennette iken aşk şiirleri söylediği Havva'dan ayrıldıktan sonra duyduğu hasretle yanıp yakıldığını tahmin etmek güç olmasa gerek. Hasret ve özlemle dolu sözlerin de dünyadan söylenen ilk aşk şiirleri olduğunu düşünebiliriz.

Hz. Adem'in çocuklarının olması ve Havva'nın da bu çocuklarla ilgilenirken terennüm ettiği sözleri de ninnilerin ilki olarak kabul edebiliriz. Kabil ile Habil'in büyümesi ve Kabil'in Habil'i öldürmesinden sonra evlat acısıyla yanıp kavrulan Hz. Âdem ile Havva'nın aynı zamanda ilk ağıtı söylemiş olma ihtimallerinden de söz etmek mümkündür. Habil'i öldürmesi için Kabil'i kışkırtan şeytan, kendilerinin de cennetten çıkmalarının sebebi idi. Şeytan hakkında övücü ve güzel sözler söylemelerini bekleyemeyeceğimize göre ilk hicvin de şeytan için söylendiğini düşünmek de akla pek aykırı olmasa gerektir.

Bu yorumlar akla makul gelse de o devirlere ait herhangi bir bulgu yahut kalıntı olmadığı için gerçekliğini ispat etmek mümkün değildir. Yapılan çıkarım ve yorumlar ise kutsal kitaplarda verilen bilgilere dayanarak yapılmaktadır.

İnsanoğlu var olduğundan beri gelişimi çok yönlü oldu. Bilim ne kadar gelişirse edebiyat ve sanat da o kadar geliyordu. Tarihin kendisiyle başlatıldığı Sümerler döneminden kalma tanrı ve tanrıçalardan bahseden ve yaratılış, doğa, dünya, öteki dünyadan haberler veren Gilgameş Destanı, Hintlilerin inançlarının ve ahlakının temelini oluşturan Sanskritçe kaleme alınan binlerce kıtadan oluşan Mahabbarata ve vedalar, Çin ve Hind'in budist ve konfüçyist metinleri, kadim Yunan devrinin meşhur tarihçisi Homeros'un Zeus, Athena, Hera, Apollo ve

Poseidon'u anlatırken insanların inançlarına dair verdiği bilgilerin yer aldığı İliada ve Odysseia hem dini hem edebi metinler olması edebiyatın ne kadar kadim olduğunu bize gösterir. Ahd-i Atik'te yer alan metinler, özellikle *Neşideler Neşidesi* kitabının şiirselliği, Ahd-i Cedid'deki Yuhanna mektupları ile dört incilin semboller ve benzetmelerle dolu dili bize din ve inanç ile edebiyatın birbirinden hiçbir zaman ayrılmadığını gösteriyor. Dante, Daniel, Petrarca, Villion, Chaucer, Langland gibi şairlerin şiirleri hep kutsal metinlerin etkisi altında yazılmıştır.

Destanlar çağı

Toplumların inançlarını basit ve gelişmiş olarak kabaca ikiye ayırmak mümkündür. Özellikle *Neşideler Neşidesi* kitabının şiirsel bir dile sahip olmasının yanı sıra Ahd-i Atik'te bulunan tüm metinlerin, Ahd-i Cedid'deki Yuhanna mektupları ile dört İncil'in semboller ve benzetmelerle dolu dili dikkate alındığında din ve inancın edebiyat ile her zaman yakın temas içinde olduğu söylenebilir.

Kabile olarak yaşayan topluluklar doğa ile içiçe yaşadıkları için tanrılarını da doğada gördükleri ve güçlü buldukları varlıklar olduğunu düşündüler. Bu bazen bir gök cismi olurken bazen yenededikleri bir hayvan ve kutsiyet atfettikleri bir başka varlık oldu. Şamanlar ve büyücüler, çocukken olağan dışı özellikleri fark edilip yetiştirilen kişilerken yetişkinliklerinde de kabilenin, görünmeyen varlıklarla ilişki kurdukları din adamı konumuna gelmişlerdir. Görünmez varlıklarla ilişki kurmanın yollarından biri ritmik bir şekilde söylenen sözlerdi. Bir nevi ilahi olarak kabul edebileceğimiz bu sözleri de edebî metin olarak kabul etmek mümkündür. Nitekim çağlar sonra ortaya çıkacak halk ozanları da şamanların zamanla evrildiği birkaç meslekten biri idi.

Pagan olarak isimlendirilen bu kişilerin nasıl yaratıldıklarına ve kim tarafından yönetileceklerine dair soruları, cevaplanması gereken temel iki soru olarak görülmüş; bunun sonucunda ise türeyiş destanları yazılmaya başlanmıştır. Kendilerini yönetecek kişilerin tanrısal bir gücünün ve diğer insanlardan çok farklı bir hikayesinin olması gerekiyordu. Bunu da olağanüstü varlıklarla münasebeti olan ve mucizevi bir şekilde dünyaya gelen çocuklara dair hikayelerle hallettiler. Olağanüstü doğum miti krallar çıkaran ailelere meşruiyyet sağladı. Bu meşruiyyet kabile üyelerinin liderlerini benimsemesine yardımcı oldu. Gerek mucizevi doğum gerekse kahramanlık hikayelerinin yer aldığı

destanlar henüz militleşme süreçlerini tamamlamamış toplulukların ilk edebiyat örnekleri idi.

İslam Öncesi Türkler

Türkler Müslüman olmadan önce ağırlıklı olarak aralarında kan bağı birlikteliği olan ve boy adı verilen topluluklar halinde yaşıyorlardı. Zamanla bu boylar birleşip daha büyük topluluklar teşekkül ettirerek devletleşme sürecine giden yolun önünü açtılar. Yer ve gök tanrı inancına sahip olan bu boyların görünmez varlıklarla ilişki kurabilen bakışları vardı. Bakışlar boyların aynı zamanda liderin danışmanı, büyücüsü, doktoru ve şairi idiler.

Kam veya bakışlar tarafından yönetilen ayinlerde ve törenlerde söylenen sözleri de edebî metin olarak kabul edebiliriz. Bu kam ve baksılar zaman içinde din adamlığı ve büyücülük sıfatlarından sıyrılarak halk ozanlarına dönüşerek İslamiyet öncesi Türklerin edebiyatının biçim ve türlerinin oluşmasında önemli roller oynadılar.

Tarihte kurulmuş ilk Türk devletinin M.S. 4. asırda kurulan ve 745'te tarih sahnesinden çekilen Göktürkler olduğu kabul edilir. Birinci kağanlık dönemine dair elimizde maalesef Türkçe dışındaki dillerde yazılmış birkaç yazıt dışında metin yokken Bumin Kağan tarafından 552'de kurulan İkinci Kağanlık dönemine dair zamanımıza kadar ulaşan metinler bulunmaktadır.

Türkçenin ilk belgesi olarak kabul ettiğimiz Göktürk Kitabeleri sadece Türkçe ve Türk edebiyatı için değil aynı zamanda Türklerin inanç sistemleri hakkında da bilgi vermektedir. Elimizde başka metin olmadığı için kıyaslayamadığımız kitabelerin, bir kağan için yazıldığını göz önünde bulundurduğumuzda edebî olduklarını düşünmek ve söylemek mümkündür.

Budist olan Uygurlar, Hristiyan olan Gagavuzlar, Musevî olan Hazar Türklerine ait dinî metinler de bulunmaktadır ve bu metinlerin önemli kısmı aynı zamanda edebîdir. Reşit Rahmeti Arat'ın yayınladığı *Eski Türk Şiiri*'nde, maniheizm ve budist metinlerden yola çıkarak eski Türk şiirinin özellikleri tespit edilmiştir. Budist Uygurların ahlakî hikayelerden oluşan metinlerini de zikretmemiz gerekir. Bu metinlerden Türklerin Müslüman olmadan önce devrine göre zengin sayılabilecek edebî birikimleri olduğunu anlıyoruz.

İslamiyet'in Türk edebiyatına katkısı

Çin'in batısından Avrupa'nın doğusuna, Sibiry'a'nın güneyinden okyanusa kadar yayılan Türkler Asya'nın her köşesinde devlet kurmuşlardır. 9. Asırdan itibaren Türk devletleri Müslüman olmaya başladılar. Hükümdarları İlteber Almuş'un 922'de İslamı kabul etmesiyle birlikte Müslüman olan ilk Türk devleti İdil (Volga) Bulgar Devleti idi. 10. asrın ortalarında Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanında Müslüman olan Karahanlılar ise Müslüman olan ilk büyük Türk devleti idi. Karahanlılardan sonra Gazneliler, Harizmler, Büyük Selçuklular, Türkiye Selçukluları, Beylikler ve Osmanlılar bu çiziyi devam ettirdiler

Türkler Müslüman olduktan sonra çok önemli metinler vücuda getirmeye başladılar. Kaşgarlı Mahmud'un *Dîvân-ı Lügati't-Türk*'ü ilk sözlüğümüz oldu. Bu sözlükte yer alan sagu ve koşuklar eski Türk şiirinin yapısı hakkında bize bilgi verdiği gibi Kaşgarlı'nın kelimeleri açıklarken verdiği bilgiler Oğuzların inançları, örf ve adetleri hakkında da bilgi veriyordu. Yusuf Has Hacib'in bir Müslüman hükümdarın halkı nasıl idare etmesi gerektiğine dair verilen öğütlerden oluşan *Kutadgu Bilig*'i Karahanlıların devlet idaresine dair düşüncelerini anlatan edebî bir eserdir.

Kutadgu Bilig'den sonra yazıya geçirilen diğer eser Edip Ahmet Yükneki'nin *Atebetü'l-Hakâyık*'ıdır. İslamı öğretmek için kaleme alınmış eser manzumdur ve aruzla yazılmıştır. Sade bir dille kaleme alınan eserde ilk defa ayet ve hadisler bir metinde yoğun bir şekilde yer almıştır. Ayrıca tertibinde de Müslüman müelliflerin üsülü takip edilerek Türk edebiyatında İslamiyetin hem biçim hem de muhteva olarak etkisinin görüldüğü ilk eser olarak değerlendirmek mümkündür.

Harizm döneminde telif edilen metinler Türk edebiyatının önemli bir safhasını teşkil eder. Mahmud bin Ömer ez Zemahşerî'nin *Mukaddimetü'l-Edeb* adındaki sözlüğü, Rabguzî'nin *Kıtasü'l-Enbiyâ*'sı, Şeyh Şeref Hoca'nın İslamı öğreten *Muînü'l-Mürîd*'i, Kerderli Mahmud bin Ali'nin bir nevi siyer ve kırk hadis tercümesi kabul edebileceğimiz *Nehcü'l-Ferâdis*'i, Kutb'un meşhur aşk hikayesini konu alan *Hüsrev ü Şirin*'i, Harezmi'nin *Muhabetnâme*'si, Hüsâm Katip'in *Dâstân-ı Cimcimesi*, *Siracü'l-Kulûb* Anadolu sahasında gelişen edebiyatımıza hem konu hem de biçim olarak kaynaklık eden eserlerdir.

Harizm döneminde telif edilen eserlerin muhtevasında İslamın etkisi çok yoğun olarak görülür. Bir diğer deyişle bu eserlerin ortaya

çıkmasının nedeni İslam'ı anlamak ve öğretmek çabasıdır. Öte yandan mevcut bir dil ve kültür olmasa idi bu eserlerin yazılması da mümkün olamayacaktı. Türkçenin sahip olduğu imkanlar ve sağladığı zemin İslamın anlatılması ve öğretilmesi için kullanılmıştı.

Karahanlılar ve Harizmlerin devamı kabul edilen Çağatay döneminde yazılan eserler kadar Anadolu'da gelişen Türk edebiyatını etkileyen bir başka dönem yoktur. Sultan Baykara ve Ali Şir Nevâyî gibi iki büyük insanın aynı devirde yaşaması Türk kültür ve edebiyatı için büyük bir lütuf olmuş, çok önemli eserler vücuda getirilmiştir. Başta Ali Şir Nevâyî olmak üzere Hucendî, Sekkâkî, Mevlânâ Lutfî, Atâî, Haydar Tilbe, Hâfız-ı Hârizm, Yûsuf Emîrî, Ahmedî, Yakînî, Seydî Ahmed Mirza, Gedâyî gibi şairler bu dönemde yetişti.

Aynı zamanda bir devlet adamı olan ve eserleri ile Osmanlı edebiyatını derinden etkileyen Türk edebiyatının en büyük birkaç şairi ve edibinden biri olan Ali Şir Nevâyî'den özel olarak bahsetmek gerekir. Farklı devirlerde yazdığı şiirlerini topladığı dört divanı, *Hayretü'l-lebrâr*, *Ferhâd ü Şîrîn*, *Leylâ vü Mecnûn*, *Seb'a-i Seyyâre* ve *Sedd-i İskenderî* mesnevilerinden oluşan hamsesi ve *Lisânu't-Tayr* mesnevisi, menkıbeleleriyle tsavvuf büyüklerinin hayatlarından bahseden *Nesâyimü'l-mahabbe min şemâyimi'l-fütüvve*, Türk edebiyatının ilk tezkiresi kabul edilen *Mecâlisü'n-Nefâis*, Molla Camî'nin biyografisi *Hamsetü'l-mütehayyirîn*, Seyyid Hasan'ın biyografisi *Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr Big*, arkadaşı Pehlivan Muhammed'in biyografisi *Hâlât-ı Pehlevân Muhammed* eserleri yanında *Çihl Hadis*, *Sirâcü'l-Müslimîn* (akait) ve *Münâcât* adında dine dair eserleri de vardır. Bu dönem İslam etkisinde gelişen Fars edebiyatının Türk edebiyatına etkisinin görüldüğü dönemdir.

Ali Şir Nevâyî'nin Türkçeye ve Türk edebiyatına dair eserleri oldukça önemlidir. Türkçenin Farsçadan daha zayıf bir dil olmadığını ispat eden *Muhakemetü'l-Lügateyn*'i, aruz hakkında derli toplu bilgiler veren *Mîzânü'l-evzân*'ı, ahlakî hikayelerden oluşan *Mahbûbu'l-Kulûb*'u, mektuplarından oluşan *Münşeât*'ı, Hz. Ali'nin sözlerinden oluşan *Nazmü'l-cevâhir*, *Târîh-i Enbiyâ ve Hükemâ* ve *Târîh-i Mülûk-i Acem* adında tarih kitaplarıyla devrinde Türkçenin ve Türk edebiyatının bayraktarlığını yapmıştır.

Klasik Türk Edebiyatı

Karahanlılar ve Harizmler döneminde telif edilen eserler ile başta Ali Şir Nevâyî olmak üzere Çağatay dönemi şairlerinin eserleri de

Anadolu'ya göç etti ve burada teşekkül eden Türkçenin ve Türk edebiyatının temelini oluşturdu.

Önce Büyük Selçukluların, sonra da Türkiye Selçuklularının yıkılmasının ardından Anadolu'da beylikler kuruldu. Oğuz şivelerinden teşekkül eden Türkçe Anadolu'nun Türkleşmesiyle birlikte Anadolu'da gelişmeye başladı. Bugün üniversitelerimizde Eski Anadolu veya Türkiye Türkçesi adı verilen bu dönem Türk edebiyatının doğmasına zemin teşkil etti.

Bu beyliklerin en küçüklerinden biri olan Osmanlılar zamanında Anadolu'ya hakim oldular, konuşma ve yazı dili olarak Oğuz lehçesini geliştirdiler ve önemli eserler vermeye başladılar. Rumeli'nin fethedilmesiyle birlikte bu lehçe Avrupa topraklarına da taşınmış oldu. İstanbul'un fethedilmesi ile edebî bir hüviyet kazanan İstanbul Türkçesi aynı zamanda imparatorluk dili oldu. Büyük şairler ve edipler bu lehçeyi gergef gibi işleyerek mükemmelleştirdiler ve büyük bir edebî dilin teşekkül etmesini temin ettiler.

Klasik Türk Edebiyatı ile kastedilen dönem Osmanlılar ile 14. asırda başlayıp Batı tesirinin görüldüğü 19. asra kadar devam bir zaman dilimidir. Altı asırlık bu dönemin edebiyatının gelişmesinde İslamiyetin büyük etkisi ve katkısı olmuştur.

14. asırda yazılan metinlerin bir kısmını Arapça ve Farsça'dan yapılan çeviriler oluşturur ve mensur eserlerin sayısında bir artış görülür. Edebiyatımızın gelişmesinde bu tercüme büyük katkısı olan bu tercüme ve telif eserler arasında özellikle halka dini öğretmek üzere kaleme alınan siyer, peygamberler tarihi, dini-destani metinler, menâkıbnâmeler dikkati çeker. Halk için yazılan bu eserlerin dili sade ve anlaşılırdır.

Anadolu sahasında yazılan ilk eserlerden biri 13. asrın başlarında yazıldığı tahmin edilen ve hikâyelerle desteklenmiş dinî ve ahlâkî öğütler içeren *Behcetü'l-hadâik fî mev'izati'l-Halâik* idi. Kul Mesud'un Farsçadan tercüme ettiği başta sultan olmak üzere yöneticilere nasihat içeren *Kelîle ve Dimne*'si, Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa'nın hayvan hikâyeleri üzerinden ahlâkî mesajlar veren *Merzübannâme*'si, Şeyhoğlu'nun bir nevi siyasetsetname olan *Kenzü'l-Küberâ ve Mehekkü'l-Ulemâ*'sı ile Mercimek Ahmed'in *Kâbusnâme*'si, Darîr'in kısa ve sade tercümelediği, Hz. Peygamber'in hayatını anlatan türünün ilk örneği olan *Sîretü'n-nebî*'si, Mısır ve Irak fethini anlatan *Fütuhu's-Şâm*'ı, yine türünün ilk örneği olan *Yüz Hadis Tercümesi*, Hamzavî'nin destansı halk hikayesi

olan Hz. Peygamber'in amcası Hz. Hamza'nın kahramanlığının anlatıldığı *Hamzanâme'si*, Abdal Musa'nın, *Nasihât-nâme'si* ile müellifi bilinmeyen *Kıyas-ı Enbiyâ ve Tezkiretü'l-Evliyâ* erken dönemde yazılmış eserlerdir ve kimi Fars ve Hind kültüründen gelmiş olmasına rağmen İslam anlayış ve düşüncesine göre telif ve tercüme edilmiştir.

XV. asıra gelindiğinde telif edilen eserlerin sayısında büyük bir artış oldu. Bunda II. Murad'ın ve oğlu II. Mehmed'in kitaba düşkünlüğünün de katkısı olsa gerektir. *Âşıkpaşazâde Tarihi*, *Dede Korkut Kitabı*, *Battal-nâme*, *Dânişmend-nâme* gibi eserlerin yanı sıra tefsir, akait, ilmihal ve evliya menkıbe ve tezkireler ile tıp kitapları yazıldı. Yeni teşekkül eden Osmanlı inşasının ilk örnekleri bu devirde oraya çıktı.

Bu dönemde görülmeye başlanan bir diğer konu tasavvuf idi. Eşrefoğlu Rûmî'nin *Müzekki'n-Nüfûs* ve *Tarikât-nâme'si*, Kaygusuz Abdal'ın, *Budalanâme*, *Kitâb-ı Mıglate* ve *Vücûdnâme'si*, Ahmed Bicân'ın *Envârü'l-Aşıkîn'i*, Ebu'l-Hayr Rûmî'nin *Saltuknâme'si*, *Velâyetnâme-i Hacı Bektaş*, Cemal Halvetî'nin *Adabu't-Tâlibîn'i*, Molla Hüsrev'in *Esâsü'l-İktibas'ı*, Suhreverdî'nin *Avârifü'l-Maârif* tercümesi, Akşemseddin'in *Makâmât-ı Evliyâ'sı*, Molla İlahî'nin *Makâlât'ı* bu devirde kaleme alınan önemli eserlerdir. Sinan Paşa'nın *Tazarrunâme'si* ise edebiyatımızın zirve eserlerindedir ve baştan sona yakarışla doludur.

Tasavvufî ve Ahlakî Metinler¹

İslamın tesirinin en çok hissedildiği alan tasavvufî ve ahlakî metinler olmuştur. Anadolu'ya göç eden, yeni Müslüman olmuş Türk boylarına dinlerini öğretecek kitaplar yazılmaya başlamıştı. (*Eski Anadolu Türkçesi satır arası Kur'an tercümesi*, *Behcetü'l-Hadâyık*) Dini anlatan kitapların yanı sıra halk sağlığını ilgilendiren tıpla ilgili kitaplar da (*Edviye-i Müfrefe* İshak bin Murad, *Tuhfe-i Mübarizi* Hekim Bereket, *Müntahab-ı Şifâ* Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa)) telif ediliyordu. Dinin temel inanç ve ibadetlerini öğreten kitapların (*Kudurî Tercümesi*, *Güzîde veya Akâid-i İslâm* Mehmet b. Bâlî) yanı sıra yukarıda zikredilen zümreler müntesiplerini yetiştirmek, mensubu bulunan zümrenin ahlakını ve adabını öğretmek için eserler (*Adâbu't-Tâlibîn*, Cemâl-i Halvetî, *Tarîkü'l-Edeb*, Alaaddîn b. Hüseyin) kaleme aldılar. Bu kitapların özelliği insanlara, ibadetlerini aşk ve şevk ile yapmayı, muhabbetullahı, irfanı ve ahlakı öğretmeye çalışmasıydı. Hazırlanan kitapların bir kısmı tercüme iken bir kısmı da telif idi.

¹ Tasavvufî kitapların anlatıldığı bölüm yazarın *Bize Yön Veren Metinler*'de yer alan makalesinin özetidir.

Zaman içinde Osmanlı Devleti kurulup imparatorluğa evrilince kuruluş dönemi şartları da değişti ve ortaya yeni bir halk tipi çıktı. Kurumların oturması, medresenin ve tekkenin tekamülü ile başlardaki dört zümre zamanla dönüştü. Ahiler esnafa ve tüccara, gâziler askere, abdallar dervişe dönüştü ve bacılar da aile içindeki yeni vazifelerine alıştı. Böylece toplumun yapısı değişti. Değişen yapılar ile birlikte telif edilen kitapların muhtevası da değişmeye başladı. Tasavvuf kendine has bir hüviyet kazandı ve bakış algılarına ve yaşantılarına göre çeşitlilik arz etti.

Tasavvufi düşünce temelde iki gelenek içinde gelişti. Çoğunluğun din anlayışı içinde gelişen Ortodoksi (Halvetilik, Kadirilik, Mevlevîlik vs) ve topluma ve genel inanışlara aykırı bulunan heterodoksi olmak (Kalenderîlik, Hurûfilik vs) üzere iki grup altında ilerledi. İslam dünyasında tasavvufi anlayış bakımından en zengin ortam Anadolu ve Rumelî’de oluştu. Bir tarafta İbn Arabî’nin başını çektiği hikmet ve felsefe ağırlıklı düşünce yapısı, bir tarafta İran ve Horasan menşeli aşk ve muhabbete dayalı anlayış ve diğer tarafta da Irak-Şam-Hicaz bölgesinde gelişen zühdü temel alan anlayış Anadolu’da oluşan ve gelişen tasavvufi hayatın beslendiği üç temel kaynak oldu. Başta Halvetilik, Kadirilik, Nakşibendilik, Mevlevîlik gibi tarikatlar şeriat dairesi içinde kalırken Vefaî, Kalenderî ve Hurufî dervişleri Bektâşîlik çatısı altında toplanarak ilkinde göre daha serbest ve şeriata ilki kadar kayıtlı olmayan bir yaşantı benimsediler ve zaman zaman hem toplumla hem de devletle kimi sıkıntılar yaşadılar.

Bu renkli ve farklı tasavvufi hayatın neticesinde zengin bir tecrübe birikti. Bu tecrübe, yazılan kitaplara da yansdı. Genel olarak tasavvufun ne olduğuna dair kitaplar yazıldığı gibi tasavvufi yolun rehberleri, müntesipleri için kendi düşüncelerini ve pratiklerini anlatan (*Vâridât*, Şeyh Bedreddin, *Makâlât*, Hacı Bektaş Velî, *Adâbu’l-Mürîd*, *Tarîkatnâme*, *Câvidânâme*, Fazlullah-ı Hurûfî, Pîr Muhammed, *Minhâcü’l-Fukarâ*, Ankaravî) kitaplar yazdılar. Bu kitaplarda, tarikatın genel adabı ve erkanı anlatılıyordu. Ayrıca dervişlere sülukları esnasında rehberlik edecek adeta ders kitabı mahiyetinde vaaz ve nasihat eden kitaplar (*Muhammedîye Yazıcızâde Mehmet Efendi*, *Envâru’l-Aşîkîn*, Yazıcızâde Ahmet Efendi) ile tarikata has zikir ve virdlerin ne olduğu ve nasıl okunacağına dair risaleler (*Delâil-i Hayrât*) de yazıldı. Böylece tarikat uygulamalarında yüzyıllarca sürecek uygulamalarda birlik oluştu.

Dervişlerin eğitimi için kaleme alınan iki tür daha vardı. Menkıbeler ve hikayeler. Menkıbeler ile dervişler hem tasavvufun hem de ken-

di tarikatının ulularını daha yakından tanımış oluyorlardı. Böylece şeyhlerin, pîrlerin, azizlerin tarikat içindeki saygınlıkları devam etmiş oluyordu. Tarikatın kurucusunun menkıbeleri (*Kerâmât-ı Ahî Evren Gülşehrî*, *Menâkıb-ı Hazret-i Hüdâvendigâr Sipehsâlâr*, *Menâkıb-ı Hâce Bektâş Uzun Firdevs*, *Menâkıb-ı İbrâhim Gülşenî Muhyî*) müstakil bir kitabın konusu olabilirken tarikat ulularının menkıbeleri (*Menâkıbü'l-ârifîn*, *Eflâkî*, *Menâkıb-ı Hâce-i Cihân* ve *Netîce-i Cân Vâhidî*) de bir araya getirilip kitaplaşabiliyordu. Hikayeler ise (*Mesnevî-i Manevî*, *Garibnâme*, *Aşık Paşa*, *Hamzânâme*, *Ebâmüslimnâme*, *Saltuknâme*) dervişlerin kimi hakikatleri daha iyi anlamaları ve ibret alıp dikkat etmeleri için kaleme alınırdı. Hikayeleri dinleyen dervişler bir taraftan hoşça vakit geçirirken diğer yandan manevi duygularını güçlendirir, çıkardıkları ibretleri ve aldıkları mesajları içselleştirmeye çalışırlardı.

İlk örnekleri erken dönemlerde görülen biyografi yazma geleneği Anadolu'da da devam etti. Şeyh ve derviş sayısındaki artış biyografi kitaplarına da (*Tezkiretü'l-Evliyâ*) yansdı. Tarikat içinde başta kurucu şeyhi olan ve pîr olarak kabul edilen zevat olmak üzere şeyh ve halifelerin biyografilerinin yer aldığı kitapların (*Sefîne-i Nefise-i Mevlevîyân* Sâkıb Dede, *Câmiü'l-Ahbâr* Aşık Ahmet) sayısı da arttı.

Mutasavvıf müellifler tarafından telif edilen bir diğer tür kitaplar sözlüklerdi (*Istılâhu's-Sûfiyye*, *Kâşânî*, *Istilahat-ı İnsan-ı Kâmil* Seyyid Mustafa Rasim Efendi). Tasavvufî kavramları ve nesnelere izah eden eserler genel okuyucuya tasavvufî metinleri okumak için yardımcı oluyordu.

Zaman zaman tasavvuf ehlinin kimi uygulamaları ve düşünceleri medresenin ve ulemanın tepkisini çekiyor ve aleyhlerinde kitaplar telif edilmesine sebep olabiliyordu. Yazılan tasavvufî kitapların bir kısmı bu türden eleştirilere verilen cevaplardan oluşuyordu.

Medrese, İmparatorluğun dört bir yanına yayıldı ve Nakşibendilik ve Halvetilik gibi kimi tarikatlar medrese eğitimine de çok önem verdiler. Medrese ile tekkeyi birlikte devam ettirdiler. Bu durum tarikatların medreseli ve tekkeli olarak iki grupta gelişmesine vesile oldu. Medrese mensubu veya medrese tahsili gören şeyh efendilerin yazdığı kitapların önemli kısmını Kuran (*Rûhu'l-Beyân*, *Bursevî*) ve hadislerin tasavvufî yorumları (*Kırk Hadis Şerhi* Konevî) oluşturuyordu. Ayet ve hadislerin dışında yazılan bir diğer konu tartışılan dini ve tasavvufî meseleleri makul gerekçelerle tasavvufî bakış açısıyla izah eden kitaplardı (*Hüccetü's-Semâ* Ankaravî). Hangi nedenle yazılırsa yazılınsın kitaplar hazırlanırken büyük sufilerin eserlerinden yararlanılırdı. Yararlanan eserlerden bir kol İbn Arabî'nin, Konevî başta olmak üzere-

re birçok sufi tarafından tercüme veya telif ettiği eserleri idi. Diğerleri klasik tasavvuf döneminde yazılan eserlerin tercümesi ve açıklaması idi. Bu ikisinden farklı olarak özellikle Farsça yazılan Sâdî-i Şîrâzî (*Bostan* ve *Gülîstan*) Attâr (*Mantıku't-Tayr*, *Pendnâme*), Hâfız (*Divân*), Câmî (*Nefâhatü'l-Üns*, *Bahâristan*), Mevlâna (*Mesnevî-i Ma'nevî*) gibi büyük sufilerin eserlerine yapılan tercüme (Nahîfî) ve şerhler (Bursevî ve Ankaravî) yazılan diğer kitaplar idi. Bu eserler aynı zamanda edebiyatımızı besleyen büyük ırmaklar idi.

Tasavvuf sahasında öne çıkan bir diğer eser grubu şiiirlerdir. Sufî şairlerin (Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Nesîmî, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mîsrî, Aziz Mahmûd Hüdâyî) divanları ile belli türlerde (Mevlit, siyer, ahlak, menkıbe vs) kaleme aldıkları eserler hem tasavvufi geleneği hem de Türk edebiyatını geliştirmiş ve zenginleştirmiştir.

Klasik Türk Edebiyatında Dinin Tesiri

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız Türklerin Müslüman olduktan sonra vücuda getirdikleri eserlere baktığımızda İslam'ın tesirini çok açık biçimde görürüz. İslam inancı yazılan eserlerin türlerini zenginleştirdiği gibi sayılarını da artırmıştır. Dolayısıyla Anadolu'da teşekkül eden Türk edebiyatının doğuşunda ve gelişmesinde İslamiyet'in büyük katkısı ve etkisi olmuştur.

İslamiyet malum olduğu üzere ilk olarak Araplara nazil oldu. Dolayısıyla bir etkiden söz edilecek ise bu ilk olarak Arap edebiyatında aranmalıdır. Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce de şiir yazılıp hutbe söylenecek kadar işlenmiş ve gelişmiş bir Arapça vardı. Dolayısıyla İslam edebiyatının temelini Arap dilinin oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Kur'an-ı Kerim manzum bir metin değildir. Dolayısıyla şiirin biçimine dair örneklik yapmasından bahsedilemez. Ancak edebî bir metin olmaklık bakımından bir kaynak olarak görüldü ve hem anlamaya çalışıldı hem de taklit edildi.

İslam'ın şiire getirdiği yenilik biçim ve türe dair değildi. Kuran, şairlerin sözlerinin muhtevası ile ilgilendi ve makbul şiirin ve edebiyatın ölçütlerini koydu. Buna göre edebî bir metinden önce şairine bakılmıydı. Müslüman bir şairin özelliklerini Mevdûdî şöyle sıralar:

1. Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına ve ahiret gününe inanmalıdır.
2. Muttaki, aklına gelen her şeyi söyleyemeyecek kadar ahlaklı olmalıdır.

3. Söyledikleri ile yaptıkları arasında uyum olmalıdır.
4. Şiirini şahsi meselelerine alet etmemeli, bir silah olarak kullanmamalıdır.
5. İrkçı ve kabileci olmamalıdır.

Dolayısıyla Müslüman bir şairin ve edibin kaleminden çıkan metin;

1. Allah'a, peygamberlerine, kitaplarına ve ahiret gününden bahsetmeli, hilafına sözler olmamalıdır. Dini doğru ve açık bir şekilde anlatmalıdır.
2. Metinde yalan ve çarpıtma olmamalıdır.
3. Şiir kişiselleştirilmemelidir.
4. İslam'ın yasakladığı ırkçı ve kabileci olmamalıdır.
5. Helalleri özendirmeli, haramlardan sakındırmalıdır.

Bunlar temel ilkeler olup bu ilkelere muhalif olmayan sözler kabul edilebilir bulunmuş, irfanî ve hikemî olmasına da dikkat edilmiştir. Müslümanlar, Allah'ın ve resulünün hoş görmediği konuları öven ve onları meşru gösteren şiirleri hoş görmemiş, bunların dışındakilere ise olumsuz yaklaşmamıştır.

Belagat

İslam ve Kuran, Arap edebiyatının sadece muhtevasına yönelik ölçüt getirmemiş, aynı zamanda edebî bir metnin nasıl olması gerektiğine dair ölçütleri de belirlemiştir. Bir kısmının Arap dilinde de bulunduğu bu ölçütlerde dikkat çeken ve farklılaşan özellik Kuran'ın üslubu ve edasıdır. Kuran'ı anlamaya çalışan âlimler bu üslubun özelliklerini birer kural olarak kabul ederek edebîliğin ölçüsü belirlemişler ve standardı tayin etmişlerdir.

Sözün en aşağı derecesi eşek sesi, en üst derecesi ise vahiydir.

“Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır” (Lokman 19).

Eşek sesi burada kulağa hoş gelmeyen sesleri değil aynı zamanda kişinin şehvî ve nefsî duygularına hitap eden edebiyatı da kapsar. Dolayısıyla haramları öven ve faydası olmayan sözler de eşek sesi mesabesinde. Sesin ve edebiyatın en üst derecesi olan vahyin

anlaşılma çabaları sonucu belâgat adı verilen ilim ortaya çıktı. Hz. Peygamber'den hemen sonra başlayan önce hadis, sonra tefsir çalışmaları dil çalışmalarını da beraberinde getirdi. Yaklaşık yedi asırlık bir zaman diliminin sonucunda belagat ilmi tamamlanma noktasına gelebildi. Bu yedi asır içinde Araplar başta Fars kültürü olmak üzere diğer kültür ve dillerle temasa geçtiler. Hind, Fars ve Kadim Yunan'ın önemli eserlerini tercüme ettiler.

Cahız'ın (ö. 869), *el-Beyan ve't-Tebyin*'i müstakilen ve münhasıran yazılan ilk belagat kitabı dolayısıyla Cahız da belagatin kurucusu kabul edilir. İhtiva ettiği konular bakımından aydın tabakaya ve özellikle Arap olmayan milliyetçi unsurlara (şuûbîler) Araplar'ın hitabet, nesir ve şiir sanatlarındaki değerli mahsullerini tanıtmak, bu mahsulleri edebiyat açısından değerlendirmek, aynı zamanda bu konuda genel kültür vermek için yazılmış, Arap edebiyatında edeb (muhâdarât) türüne giren ilk ve en önemli örnek eserlerden biridir. (Şeşen 1992) Bu olgunlukta bir eser yazmak için İslam'ın doğuşunun üzerinden iki asır geçmesi beklendi. Büyük dil alimi Sekkâkî'nin (ö. 1229) *Miftâhu'l-Ulûm*'u ve bu eserden faydalanarak hazırlanan Hatîb el-Kazvî'nin (ö. 1338) *Telhîsü'l-Miftâh* isimli eserleri belagatte zirve oldu. Dolayısıyla Câhız ile başlatılan belagatin tekamülü yedi asrı bulmuş oldu. Türkler Müslüman olmaya başladığında önlerinde hazır bir belagat ilmi buldular.

Belagat, Osmanlı toplumunda iki farklı kanaldan gelişti. İlki medreselerde okutulan Kazvî'nin eseri ve ona yapılan şerh ve haşiyeler yoluyla oldu. Belagatin medreselerde okutulan kısmı daha çok Arap dilinin inceliklerinin öğrenilmesinde kullanılıyordu. Başta fıkıh, hadis, tefsir, kelim gibi medresede okutulan derslerin kitapları Arapça idi ve bu kitapların tam manasıyla anlaşılması ancak belagat ile mümkündü. Belagatin diğer kolu ise Sürûrî ile devam eden daha çok medrese dışında şiirle ilgilenenler arasında gelişti. Bu sınıfa giren kitaplar doğrudan şiir ve edebiyata yönelik idi. Verilen örnekler ilkinde Kuran ve hadis ağırlıklı iken ikincisi şiir ağırlıklı idi ve yavaş yavaş Türk şiirinden de örnekler verilmeye başlamıştı. 19. asra gelindiğinde klasik belagat Ahmet Cevdet Paşa ve Muallim Naci ile devam ederken Tanzimat ile birlikte başta Rezaizade Mahmut Ekrem olmak üzere Batı edebiyatı ile mukayese edilerek hazırlanan kitaplar görülmeye başladı.

Anadolu'da gelişen ve zenginleşen Oğuz lehçesini yazı ve konuşma dilinde kullanan Osmanlılar edebî metinlerini üretmeye başladıklarında önlerinde eski Türk, Karahan, Harizm ve Çağatay dö-

nemli eserler ile kuralları oturmuş bir sistemi olan belagat ilmi vardı. Kurdukları medreseler ile belagati öğretirken öte yandan şairler ve edipler Karahan, Harizm ve Çağatay döneminde yazılan eserlerin yanı sıra Arapça ve Farsçadan önemli eserleri tercüme ettiler. Dilin gelişmesi ve belli bir birikimin oluşması sonucu da telif eserler vücuda getirmeye başladılar.

Klasik Edebiyatta Görülen Diğer Değişiklikler

Müslüman olan Türklerin sadece inançlarında değil edebiyatında da değişiklikler görüldü. Bunları biçim ve muhteva olarak iki başlık altında izah etmeye çalışalım.

Biçimde Görülen Değişikler

Kelime Kadrosu: Klasik edebiyatımızın kelime kadrosunda Arapça ve Farsçanın önemli bir ağırlığı vardır. Arapça kelimelerin dilimize girmeye İslam'ın ibadet ve itikada dair temel kavramları ile başlamış, özellikle güçlü bir medrese eğitimi alan alim şairlerin etkisiyle de devam etmiştir.

Ölçü: Eski Türk şiirinin ölçüsü parmak hesabı da denilen hece idi. İslam'la birlikte Arap şiirinin ölçüsü İranlılar üzerinden Türk şiirine geçti. Ancak hece vezni terk edilmedi. Halk ve âşık şiiri ile kimi mutasavvıf şairler hece vezni ile şiirler yazmaya devam ettiler.

Kafiye: Şiirde kafiye iki unsurdan oluşur: Kafiye ve redif. Arap şiirinde redif bulunmaz. Uygurca yazılan şiirlerde kafiye mısra başında iken redif mısra sonundadır. Dolayısıyla kafiye konusunda mutlak bir etkiden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Nihat Sami Banarlı, redifin Türk ve Fars şiirine mahsus olduğunu söyler. Ancak özellikle klasik şairler divanlarında Arapçadan geçen kafiye kurallarına küçük değişikliklerle riayet etmişlerdir. Arap şiirinden geçtiği için kafiyeyi oluşturan kelimelerin seçiminde birtakım hassasiyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Halk ve âşık şiirinde kafiye eski Türk şiirinin devamıdır.

Şiir Birimi: Eski Türk şiirinde en küçük birim dörtlük iken Arap ve Fars şiirinin etkisiyle şiir birimi beyit olmuştur. Bununla birlikte dörtlüklerden oluşan tuyug ve şarkılar edebiyatımıza mahsus biçimlerdir.

Biçim: İslamiyet öncesi Türk şiiri biçim sayısı oldukça az olup dörtlüklerden oluşması en belirgin özelliğidir. Koşmanın öncüsü kabul edilen koşuk ve destan ile muhtelif kitaplara serpiştirilmiş dörtlükler dışında elimizde pek fazla malzeme yoktur. Tuyug dışındaki

neredeyse tüm nazım biçimleri Arap ve Fars edebiyatından geçmiştir. Gazel, kaside, müstezad, kıt'a, mesnevî ile bentlerden oluşan nazım biçimleri edebiyatımıza Arap ve Fars edebiyatından geçmiştir. Arap ve Fars şiirinin nazım biçimleri edebiyatımıza geçerken zaman içinde farklılaşarak kendine has birtakım özellikler kazanmakla birlikte kaynağı Arap ve Fars şiiridir. Dolayısıyla İslam'la bir ilgisi olduğundan bahsedilemez.

Lafzı Güzelleştiren Edebi Sanatlar: Arap ve Fars edebiyatından geçen lafzı güzelleştiren edebî sanatlar ve hünerler klasik Türk edebiyatını yakından etkilemiştir. Cinas, iştikak, reddülacüz alessadr, iade, akis gibi sanatlar edebî metinleri sesletim ve görünüş bakımından da zenginleştirmiştir. Ancak elimizde edebi sanatları incelemeye yetecek kadar metin olmadığı için sıralanan sanatların kimilerinin eski Türk şiirinde bulunma ihtimali olduğunu da unutmamak gerekir.

Kelime kadrosu, ölçü, kafiye, birim, biçim ve edebi sanatlar konusunda etkilenme olmakla birlikte eski Türk şiirine has özellikler tamamıyla ortadan kalkmamış, az da olsa bir kısmı olduğu gibi, bir kısmı da kendine has bir renk kazanarak devam etmiştir. Ancak bu özelliklerinin neresinin İslam neresinin Arap ve Fars dillerinden olduğu kestirmek güçtür. Bununla birlikte Arap ve Fars edebiyatının tesiri olarak da değerlendirilebilir.

Muhtevada Görülen Değişikler

İslamî edebiyat, klasik edebiyatımızın muhtevası birçok bakımdan etkilemiştir. Bu muhteva yeni edebi türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu gibi manayı güzelleştiren edebi sanatlar ve hünerler ile mazmunlar-şahıslar kadrosu klasik edebiyatımızı zenginleştirmiştir.

Edebi Türler: İslam öncesi dönemden elimizde mensur metin ve şiir örneği olarak hitabet türünde yazılmış Orhun Kitabeleri ile Divanu'l-Lügati't-Türk'te geçen sagu adı verilen manzum ağıtlar bulunmaktadır. Uygurların maniheist ve budist iken kaleme aldıkları manzum dua, ilahi ve ahlaki hikayeler de burada zikredilmeyi hak eder. Reşit Rahmeti Arat'ın *Eski Türk Şiiri*'nde yer alan şiirlerin dinî olması dinin edebiyat üzerindeki etkisini göstermesi bakımından dikkat çekici bir örnektir. Burada zikredilemeyecek kadar çok edebi tür İslam ve Hz. Peygamber vesilesiyle edebiyatımıza geçmiş ve çok başarılı örnekleri verilmiştir.

Manayı Güzelleştiren Edebi Sanatlar: Neredeyse tüm dillerde yazılan edebi metinlerde olduğu gibi İslamiyet öncesi yazılan metin-

lerde de teşbih, mecaz, istiare, mübalağa, tenasüp, tezat gibi sanatlar bulunur. Bununla birlikte dinin etkisinin görüldüğü sanatlar da vardır. Bunların başında iktibas ve telmih gelir. İktibas ayet veya hadislerin lafzen şiirde alıntılanmasıdır. Telmihte ise dinî bir kavram, olay ve şahısa yapılan göndermeler bulunur. Bu telmihler şiirin içeriğini zenginleştirmiş başka telmihler yapılmasının yollarını açmıştır.

Mazmunlar-Şahıslar: Klasik şiirin temelini oluşturan kavramlardan biri de mazmunlardır. *Nükte ve cinaslarla süslenen ve asıl mânâyı dolaylı olarak anlatan güzel söz* olan mazmun olarak dine dair birçok kavram ve olgu yer alır. Kur'an'da adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber, ehl-i beyt ve raşit haliferler başta olmak üzere İslam tarihinin dinî, tasavvufi ve siyâsî önemli simaları da şiirlerde yer alır. Bu açıdan baktığımızda İslam dini ve tarihi ana hatlarıyla bilinmedikçe klasik edebiyat bilinemez, denilebilir.

Sonuç Olarak;

Klasik Türk edebiyatı kitaplarda İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı başlığı altında tasnif edilir. Bu tasnif her bakımdan doğrudur. İslam Türk edebiyatına sadece birtakım biçimsel özellikler vermemiş, ruhuna tesir ederek bambaşka bir dil ve düşünce dünyası vücuda getirmiştir.

İslam Türkler arasında iki farklı yöntemle öğretildi. İlki medreselerde okutulan formal din öğretimi ile oldu. Medreselerde yetişen alimler halka dini öğretmek için muhtelif kitaplar yazdılar. Bu dinin bilgi düzeyinde bilinmesini sağladı ancak imanın kalplere tam olarak yerleşmesi için şairlere ve ediplere ihtiyaç vardı. Onlar yazdıkları eserlerle önce Hz. Peygamber'i sevdirdiler sonra da Hz. Peygamber üzerinden dini sevdirdiler. Dolayısıyla İslam Türk milletinin gönlüne Süleyman Çelebi, Yunus Emre, Yazıcızade kardeşler gibi müelliflerin yazdıkları eserler ile Müslüman savaşçıların kendisine benzemeye çalıştıkları başta Hz. Ali olmak üzere İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinin hikayeleri ile girdi.

Din edebiyatı zenginleştirdiği gibi edebiyat da dinî inancı kuvvetlendirdi ve yaygınlaştırdı. Unutulmaması gereken husus Türk edebiyatında görülen bu tesirin diğer milletlerde de yaşanmış olmasıdır.

Bibliyografya

Bu çalışmada isimleri zikredilen eserler TDV İslam Ansiklopedisi ile Türk Edebiyatında Eserler Sözlüğü'nün sitelerinden alınmıştır.